

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7093872>
УДК 330

ВОЗДЕЙСТВИЕ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ НА ЗАПАДНЫЕ СТРАНЫ, РОССИЮ И НА ТРЕТЬИ СТОРОНЫ

А.Д. Мосина, Д.А. Арефьева,
студенты 1 курса, напр. «Экономика и бухгалтерский учёт»,
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» Шадринский филиал Финуниверситета,
г. Шадринск, ул. 4-го Уральского Полка, 30

Е.А. Анфалова,
преп.,
ШФЭК

Аннотация: Статья посвящена исследованию санкций, примененных в отношении Российской Федерации, странами Западной Европы и США.

В работе уделяется внимание причинам, повлекшим за собой такое наказание. То есть, анализируются последствия примененных мер воздействия. Также в статье рассматриваются пути решения сложившейся в Российской Федерации ситуации. Авторы приходят к выводу, что санкции являются убыточными для обеих сторон в данной санкционной войне.

Ключевые слова: санкции, причины, последствия, Российская Федерация, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки

IMPACT OF SANCTION PRESSURE ON WESTERN COUNTRIES, RUSSIA AND THIRD PARTIES

A.D. Mosina, D.A. Arefieva,
1st year students, direction "Economics and accounting",
FGOBU VO "Financial University under the Government of the Russian
Federation" Shadrinsky branch of the Financial University,
Shadrinsk, st. 4th Ural Regiment, 30

E.A. Anfalova,
teacher,
CHFEC

Annotation: The article is devoted to the study of the sanctions applied against the Russian Federation, the countries of Western Europe and the USA.

The paper focuses on the reasons that led to such a punishment. That is, the consequences of the applied measures of influence are analyzed. The article also discusses ways to solve the situation in the Russian Federation. The authors come to the conclusion that sanctions are unprofitable for both sides in this sanctions war.

Keywords: sanctions, causes, consequences, Russian Federation, European Union, United States of America

В настоящее время процессы интеграции и глобализации охватывают практически все сферы человеческой жизни. Благодаря Современной мировой экономике появляется взаимосвязь отдельных стран. Поэтому можно считать, экономика – наука, которая требует точности и правильной работы всех элементов системы. Из этого следует, что теоретически мировая общественность должна быть заинтересована в стабильности и развитии каждой страны элемента, то есть каждой составляющей. Но, к сожалению, на практике это не всегда так. Как мы знаем, основными направлениями санкций является поставки высокотехнологической продукции, транспортные санкции, санкции на финансовые инструменты в сфере готовых ресурсов и сфера потребительского сектора.

О санкциях, введенных против Российской Федерации, слышали многие. Как считают отдельные организации РФ и международные организации к этому причастна ситуация на Украине. Так же причиной послужили: вмешательство России в ситуацию на Крымском полуострове в феврале – марте 2014 года, поддержка Россией одностороннего провозглашения независимости Республики Крым, вхождение Республики Крым в состав Российской Федерации, что рассматривается как нарушение территориальной целостности Украины, неисполнение условий Женевской конвенции от 17.04.2014 Секторальные меры.

Санкции сильно повлияли на финансовый рынок. По последним данным Госдума передала президенту контроль над финансовым рынком. Что позволит Владимиру Путину вводить капитальные ограничения в этом секторе. Он сможет влиять на порядок операций с валютами для всех игроков, устанавливать специальные правила сделок с резидентами, а также определять правила выплаты дивидендов иностранцам.

Александр Ермоленко прокомментировал данную ситуацию следующими словами: «Есть определенная конструкция разделения властей, заложенная в Конституции. Это сфера Центрального банка и правительства, не президента. И поскольку глава государства попал в эту сферу с общего согласия, таким образом не совсем конституционному положению, которое создалось, придается более правовая форма».

Евгений Надоршин, видит в этом законе серьезные риски для финансового сектора: «Мы на самом деле хорошо видели неаккуратные формулировки указов, когда, например, в одном было написано что-то, что потом комментировал Центральный банк. Хотя не очень понятно, в какой степени разъяснения регулятора могут поправлять указ президента. Конечно, хорошо видно, что компетенций для полноценного выполнения таких мер у администрации недостаточно» [1].

В правительстве хотят избавить банки от замороженных активов. Предполагается, что под санкционные кредитные организации смогут образовать новое юрлицо-прокладку. На его счета будут переводить заблокированные активы и пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. В результате рассчитываться перед нерезидентами банки смогут за счет замороженных средств.

С двух сторон освобождается баланс размороженных средств. Мы получаем свои за границей, а они на эту же величину получают их здесь, и происходит взаимообмен. В этом заинтересованы как наши инвесторы, так и западные [2].

Седьмой пакет строит планы.

Евросоюз начал работу над седьмым пакетом антироссийских санкций. По его словам, новые ограничения коснутся поставок газа из России, также обсуждаются отключение всех банков от SWIFT и запрет на поставку в страну технологий. На днях ЕС ввел шестой пакет ограничений. Он включает постепенное введение запрета на ввоз российской нефти, а также отключение от международной банковской системы Сбербанка, Россельхозбанка и Московского кредитного банка.

Текущие ограничения Евросоюз согласовывал порядка полутора месяцев. А на новый пакет, скорее всего, потребуется еще больше времени [3].

Также санкции задели импорт и экспорт нефти, газа и ресурсов на рынке сбыта. Джейк Салливан заявил об активном обсуждении, США с Европой идею об ограничении цен на нефть из России. По его словам, обсуждения ведутся "по многим каналам". Он прокомментировал слова министра финансов Джанет Йеллен, что США заинтересованы в сохранении потока российской нефти на мировом рынке, но по сниженным ценам. "Я не скажу больше, чем министр Йеллен, поскольку мы хотим иметь защищенное пространство для интенсивных консультаций с нашими европейскими партнерами, а такие ведутся по многим каналам" - сказал Салливан [4].

Вашингтон также намерен лишить Москву прибыли от продажи нефти. Ранее президент США Джо Байден ввел чрезвычайную ситуацию из-за нехватки электроэнергии. Кроме того, в США подорожал бензин. На западе признают, что санкции сейчас работают в обратном направлении.

Дмитрий Дризе считает, что Запад создаёт против России новую экономическую систему сдерживания.

Так же на эту тему высказывался Джо Байден: «пусть российская нефть идёт на рынок, не стоит ей препятствовать, только нужно сделать так, чтобы Москва на этом не зарабатывала или по крайней мере свести ее заработок к минимуму». На что немецкие экономисты предлагают ввести высокие пошлины на российские поставки, вместо нефтяного эмбарго.

Господин Кэссиди отметил, что рассматривают возможность объединения в покупательский блок, чтобы ограничить цену, по которой они будут закупать российскую нефть. В связи с этим законодатель поинтересовался у госпожи Йеллен, будет ли участвовать администрация США в обсуждении подобных мер, на что она ответила утвердительно. «Безусловно. Крайне активно. Мы хотим сделать так, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировой рынок, чтобы сдерживать мировые цены и попытаться избежать скачка, который вызовет мировую рецессию. Но, безусловно, цель заключается в том, чтобы ограничить доходы, идущие в Россию от продажи нефти», – отметила глава Минфина. Она добавила, что добиться этой цели можно различными методами, в том числе и путем введения ограничений на закупочные цены [5].

Ассоциация работодателей Германии и Австрийская федерация промышленности выступили против немедленного эмбарго на российский газ. По их мнению, подобный шаг негативно скажется на бизнесе и обычных работниках в ФРГ и Австрии. Однако в целом организации поддерживают санкции против России. Как считают в организациях, эмбарго на газ приведет к остановке производства, производственным потерям и продолжению деиндустриализации в Германии и Австрии. Там также уверены, что эмбарго негативно скажется на финансовых способностях стран по выполнению их международных обязательств. «Германия и Австрия хотят оставаться сильными партнерами в международном сообществе. Для этого нам нужна мощная экономика и стабильные рынки труда», – заявили председатели организаций Райнера Дульгера и Георга Книлля [6].

Литва, же испытывает недостаток древесины из-за санкций. Об этом заявил заместитель министра окружающей среды республики Данас Аугутис. Он отметил, что связи с этим собирается изменить правила экспорта древесины. "Литва импортировала древесину из России и Белоруссии. Сейчас это импорт остановился и фактически в условиях Литвы у нас дефицит древесины", – сказал Аугутис. По его словам, для улучшения ситуации министерство может ввести лимит на количество сырья, которое можно вывозить за границу. Также он отметил, что Литва последняя страна в Прибалтике, где древесину может купить любой желающий, Латвия и Эстония уже закрыли рынки [7].

Санкции не смогли не задеть и аграрный рынок труда. Уход крупных производителей сельхозтехники и семян, подорожание упаковки и дефицит кормов для животных – это те причины, из-за которых агросектор, по словам участников рынка, нуждается в новых проектах. Причины, по которым стоит отказываться от этих проектов: если речь идет не о теплицах, то стоит учитывать сезонность. Россия потеряла многих иностранных поставщиков семян, и преобладает высокая конкуренция.

Основатель группы компаний «Белая дача» Виктор Семенов прокомментировал данную ситуацию следующими словами: Аграрный сектор сейчас развит, собственно, и дефицита большого уже нигде нет. Везде жесткая конкуренция, борьба за качество и минимальную цену. Есть две ниши, которые еще не заняты, но там требуется серьезный капитал. Первая связана с разведением племенного стада и семенами. Это самое слабое звено и не простое, а наукоемкое. Вторая – это развитие средств производства, так как оборудования не хватает. Есть непаханое поле».

В данной отрасли очень часто упоминалась проблема с техникой. Большинство комбайнов и тракторов остались без запчастей. На этом фоне продажи сельской техники выросли почти в полтора раза.

В отрасли ведения крупного скота тоже возникли трудности. Прокомментировала генеральный директор племенного хозяйства «Лазаревское» Кристина Романовская: «Что касается животноводства, в первую очередь я бы обратила внимание на ветеринарные препараты, вакцины. Сильно выросли цены на многие необходимые составляющие – кормление животных, рыбная мука, сухое молоко. По мясопереработке в нашей стране нет ни одного производителя фиброзной оболочки. Сейчас мы тоже ищем аналоги» [8].

В последствии масштабных санкций, введенных Западом против России, российская экономика столкнулась с сильными затруднениями: ограничение на получение и оплату импортного сырья, материалов и комплектующих, на поставки готовой продукции и задержками в получении оплаты за нее. Данная ситуация в экономике может быть сравнима с кризисом в 1990-х годов, но траектория выхода из спада будет значительно больше растянута во времени. Производство высокотехнологической продукции, как правило, происходит в рамках глобальных производственных цепочек, в которых могут быть задействованы сотни и даже тысячи производственных, транспортных, финансовых и сервисных компаний из многих стран. Выпадение нескольких звеньев из этой цепочки, может прекратить работу всей цепи. Это создаёт риск в первую очередь для отраслей машиностроения и электронной промышленности. Внешнеторговые и финансовые ограничения делают российскую экономику более закрытой от остального мира. В таком случае доля импорта и экспорта в российском

ВВП, будет снижаться при одновременном снижении самого ВВП. Ограничения также приведут к снижению технологического и технического уровня и производительности труда в тех отраслях, которые они затрагивают. Отрасли, использующие наиболее современные иностранные технологии, и отрасли, достигшие высокого уровня цифровизации своих бизнес-процессов, рискуют пострадать сильнее других [9]. Финансовые санкции, введенные против России после 24 февраля 2022 г., ударят по развивающимся рынкам, причем эти последствия будут намного многограннее, чем потери ЕС из-за отказа от закупки российских энергоносителей. Первое из этих последствий – повышение стоимости заимствований, которые за последний месяц выросли как для государств, так и для корпоративного сектора. На некоторых крупнейших развивающихся рынках, включая Турцию и Индию, доходность 10-летних государственных фондов находится на годовом максимуме. Доходность корпоративных фондов развивающихся экономик в марте 2022 г. достигла 6-летнего максимума, а для ряда стран приблизилась к уровням начала пандемии – тогда показатель был рекордным с ноября 2011 г. (рис. 1).

Высокий уровень неопределенности в мире на фоне российско-украинского конфликта провоцирует инвесторов переоценивать риски высокодоходных инструментов и уводить капитал в более безопасные активы. Пока они переживают неопределенность в таких активах (это, в частности, суверенные бонды развитых стран, прежде всего американские, и золото), стоимость долга для развивающихся рынков, которые не дают инвесторам необходимой защиты в кризисные времена, будет расти как для государств, так и для корпоративного сектора. На ставки в развивающихся странах давят и другие факторы: глобальный рост инфляции и ужесточение монетарной политики развитыми странами. Сложившаяся ситуация с Украиной провоцирует рост цен на продовольствие. Хотя поведение цен затронет все страны, в большей степени пострадают именно развивающиеся экономики, в которых доля располагаемого дохода, расходуемого домохозяйствами на продовольствие, обычно достаточно высока. Другой источник ускорения информация, который также в большей степени ударит по развивающимся странам, – повышение цен на энергоносители, которые многие из этих стран импортируют. Попытки сдержать рост цен на нефть с помощью наращивания производства нефти и распечатывания нефтяных резервов США, вероятно, окажутся недостаточными для решения энергетического кризиса в краткосрочном периоде, особенно в случае торгового эмбарго в отношении российских энергоносителей [10].

Рисунок 1 – Доходности по государственным 10-летними облигациям

Так же в связи с нездоровыми ситуациями экономики, свидетельствуют, некоторые изменения ключевых ставок ряда стран: Россия, США, Бразилия, Саудовская Аравия, Великобритания и другие (рис. 2).

Дата повышения	Страна	До повышения	Текущий уровень
28.02.2022	Россия	9,5	20 (17 – с 11.04.2022)
16.03.2022	США	0,25	0,50
16.03.2022	Бразилия	10,75	11,75
16.03.2022	Саудовская Аравия	1	1,25
17.03.2022	Великобритания	0,50	0,75
22.03.2022	Венгрия	3,4	4,4
24.03.2022	Мексика	6	6,5
24.03.2022	ЮАР	4	4,25
29.03.2022	Чили	5,5	7
31.03.2022	Чехия	4,5	5
06.04.2022	Польша	3,5	4,5
11.04.2022	Израиль	0,1	0,35

Рисунок 2 – Статистика по изменению ключевых ставок после начала конспираций

Заключение: Таким образом, можно сказать, что ситуация с Украиной привела к изменению отношений, появившихся между Россией и другими странами. Постоянное давление, оказываемое на Россию, выражается в применении санкций как к отдельным гражданам, так и к государству в целом. Было введено много ограничений. Санкции стали определяющим фактором развития международных экономических отношений с марта 2014 г. по настоящее время.

Антироссийские санкции достаточно противоречиво влияют на экономические процессы, поскольку они имеют как негативные, так и позитивные последствия.

С одной стороны, негативно сказались на состоянии экономики нашей страны, появилась тенденция к снижению реального ВВП. Разрушительные последствия санкций заключались во введении ограничений в отношении отдельных физических и юридических лиц России; потере доступа отечественными банками и компаниями к западному долговому рынку и дешёвым финансовым ресурсам; росте уровня процентных ставок в стране; снижении курса рубля. От введения антироссийских санкций пострадали, в том числе и те страны, которые их инициировали.

С другой стороны санкции очень сильно влияют не только на Россию и западные страны, но и на независимые третьи лица. Что введет к всемирному падению ВВП и, следовательно, полностью исключить Россию невозможно. Даже в таком случае будут различные точки соприкосновения, воздействия. Только уже не на прямую, а через другие страны.

Список литературы

[1] Владислав Виктор. “Финрынку меняют правила игры”: общенациональная ежедневная газета/ В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[2] Александр Рассохин. “Замороженным активам готовят счет”: общенациональная ежедневная газета / В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[3] Ольга Сергиенко. “Седьмой пакет строит планы” [Электронный ресурс]: общенациональная ежедневная газета/ В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[4] Виктория Колганова. “В Белом доме заявили об активном обсуждении с Европой лимитирования цен на нефть” [Электронный ресурс]: общенациональная ежедневная газета/ В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[5] Дмитрий Дризе. ”Запад строит новую экономику” [Электронный ресурс]: общенациональная ежедневная газета/ В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[6] Олеся Павленко. “Бизнес-ассоциации ФРГ и Австрии выступили против немедленного эмбарго на российский газ” [Электронный ресурс]: общенациональная ежедневная газета/ В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[7] Виктория Колганова. ”Власти Литвы заявили о дефиците древесины из-за санкций против Белоруссии и России” [Электронный ресурс]: общенациональная ежедневная газета/ В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва, 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[8] Дарья Фоменко. “Агросектор ждет новых проектов” [Электронный ресурс]: общенациональная ежедневная газета/ В. Желонкин Электрон. текстовые дан. – Москва 1989. [Электронный ресурс]. – URL: www.kommersant.ru. (дата обращения: 19.06.2022).

[9] Александр Морозов. ” Новая жизнь экономики: четыре этапа” [Электронный ресурс]: сайт об исследованиях по экономике и финансам/ В. Абрамов Электрон. текстовые дан. – Челябинск 2003. [Электронный ресурс]. – URL: econs.online. (дата обращения: 19.06.2022).

[10] Анастасия Подругина. “Антироссийские санкции: последствия для развивающихся экономик”: сайт об исследованиях по экономике и финансам/ В. Абрамов Электрон. текстовые дан. – Челябинск 2003. [Электронный ресурс]. – URL: econs.online. (дата обращения: 19.06.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Vladislav Viktorov. “The rules of the game are changing for the financial market”: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[2] Alexander Rassokhin. “The frozen assets are being billed”: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[3] Olga Sergienko. “The Seventh Package Makes Plans” [Electronic resource]: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[4] Victoria Kolganova. “The White House announced an active discussion with Europe of limiting oil prices” [Electronic resource]: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[5] Dmitry Drize. “The West is building a new economy” [Electronic resource]: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[6] Olesya Pavlenko. “Business associations of Germany and Austria opposed the immediate embargo on Russian gas” [Electronic resource]: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[7] Victoria Kolganova. “Lithuanian authorities announced a shortage of wood due to sanctions against Belarus and Russia” [Electronic resource]: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow, 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[8] Daria Fomenko. The agricultural sector is waiting for new projects” [Electronic resource]: national daily newspaper / V. Zhelonkin Electron. text data. – Moscow 1989. [Electronic resource]. – URL: www.kommersant.ru. (Date of access: 06/19/2022).

[9] Alexander Morozov. “New life of the economy: four stages” [Electronic resource]: a site about research in economics and finance / V. Abramov Electron. text data. – Chelyabinsk 2003. [Electronic resource]. – URL: econs.online. (Date of access: 06/19/2022).

[10] Anastasia Podrugina. “Anti-Russian Sanctions: Implications for Emerging Economies”: a website about research in economics and finance / V. Abramov Electron. text data. – Chelyabinsk 2003. [Electronic resource]. – URL: econs.online. (Date of access: 06/19/2022).

© А.Д. Мосина, Д.А. Арефьева, Е.А. Анфалова, 2022

Поступила в редакцию 09.06.2022

Принята к публикации 15.06.2022

Для цитирования:

Мосина А.Д., Арефьева Д.А., Анфалова Е.А. Воздействие санкционного давления на Западные страны, Россию и на третьи стороны // Инновационные научные исследования. 2022. № 6-2(20). С. 188-197. URL: <https://ip-journal.ru/>